

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

Talabalarga kunlik ekran vaqtini me'yorida ushlab, xususan, dars paytida telefondan imkon qadar uzoqroq turishga intilish tavsiya etiladi. Mutaxassislar yoshlar uchun kunlik bo'sh vaqt ekran faoliyatini cheklash (masalan, <2 soatga) va kun tartibiga jismoniy faollik hamda yuzma-yuz muloqotni ko'proq kiritishni maslahat beradilar. Shunday qilinsa, smartfondan keladigan zararlarni kamaytirib, uning foydali jihatlaridan (axborot olish, muloqot qilish) oqilona foydalanish imkoniyati ortadi. Bu nafaqat talabalarning sog'lom turmush tarzi va ruhiy holatini saqlashga, balki ularning o'qishdagi muvaffaqiyatiga ham ijobiy hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Devi, K. A., & Singh, S. K. (2023). The hazards of excessive screen time: Impacts on physical health, mental health, and overall well-being. *Journal of Education and Health Promotion*, 12, 413. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1231_22
2. Radtke, T., Scholz, U., Keller, R., & Hornung, R. (2023). Smartphone screen time reduction improves mental health: A randomized controlled trial. *BMC Medicine*, 21(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02744-z>
3. Digital Wellness Lab. (2022). *What the Science Says: Smartphones in Schools*. Boston Children's Hospital, Harvard Medical School. Retrieved from <https://digitalwellnesslab.org/research/what-the-science-says-smartphones-in-schools/>
4. Alhola, P., & Polo-Kantola, P. (2007). Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 3(5), 553-567. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/>
5. Cognitive Enhancement. (n.d.). *What Excessive Screen Time Does to the Adult Brain*. Retrieved from <https://cognitiveenhancement.com/what-excessive-screen-time-does-to-the-adult-brain/>
6. Common Sense Media. (2017). *Away For The Day | Studies - Academic Impacts*. Retrieved from <https://www.awayfortheday.org/research>

UO'K: 94 (575:1)(072)

AYOLLAR ERKINLIGI VA JADIDLAR: ISLOHOTCHILAR NIGOHIDA MUSULMON AYOLINING JAMIYATDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776593>

**Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna,
Mahmudov Zoirbek Tohirjon o'g'li**
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola jadidlar harakatining ayollar erkinligi va Turkiston muxtoriyati davrida ularning siyosiy faolligi bilan bog'liq jihatlarini chuqur tahlil qiladi. Maqolada jadidlar tomonidan ayollarning ta'lim olishi, jamiyatda faolligi va siyosiy ishtiroki masalalari o'rganilib, an'anaviy patriarxal tizim bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar yoritiladi. Shuningdek, ushbu jarayonlarning milliy uyg'onish va modernizatsiya yo'lida tutgan o'rni ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: jadidlar, ayollar erkinligi, Turkiston muxtoriyati, siyosiy faollik, milliy uyg'onish, modernizatsiya, patriarxal tizim.

Аннотация. В данной статье проводится глубокий анализ политической активности женщин в движении джадидов и их роли в обществе во время Автономии Туркестана. Рассматриваются вопросы образования женщин, их участия в общественной и политической жизни, а также конфликты с традиционной патриархальной системой. Особое внимание уделяется значению этих процессов для национального возрождения и модернизации.

Ключевые слова: джадиды, женская свобода, Туркестанская автономия, политическая активность, национальное возрождение, модернизация, патриархальная система.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of women's political activism within the Jadid movement and their societal role during the Turkestan Autonomy period. It examines issues of women's education, participation in social and political life, and conflicts with traditional patriarchal systems. The article also highlights the significance of these processes in national awakening and modernization efforts.

Key words: *jadids, women's emancipation, Turkestan autonomy, political activism, national awakening, modernization, patriarchal system.*

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo hududida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar jamiyatning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, milliy uyg'onish harakatining markazida bo'lgan jadidlar o'z zamonasining eng katta muammolaridan biri sifatida ayollar erkinligini va ularning jamiyatdagi o'rnini ko'tarib chiqdilar. Jadidlar islohotlari nafaqat ta'lim, madaniyat va ma'rifat sohasida, balki ayollarning ijtimoiy faolligi va huquqlarini kengaytirishga qaratilgan edi.

Musulmon jamiyatidagi an'anaviy patriarxal tuzilma va diniy qoidalar bilan cheklangan ayollarning jamiyatdagi roli va huquqlari ko'plab islohotchilar uchun asosiy masala bo'lib, ular ayollarni faollashtirish, ularni ta'lim olishga chorlab, ijtimoiy hayotga jalb qilish orqali butun millatning taraqqiyotiga hissa qo'shish mumkin deb hisoblashardi. Shu nuqtai nazardan, jadidlar harakati o'zining dastlabki bosqichlarida ayollar erkinligini mustahkamlashni maqsad qilgan. Ularning fikricha, ayol ma'rifati va tarbiyasi mustaqil millat qurish va jamiyatni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir.

Shuningdek, jadidlarning siyosiy faoliyati doirasida ayollarning jamiyatdagi o'rni haqida yangi qarashlar yuzaga keldi. Ular ayollarni faqat uy-ro'zg'or bilan cheklanmagan, balki ular ham jamiyat va davlat qurilishida faol qatnashuvchi shaxs sifatida ko'rishdi. Bu esa o'sha davr musulmon jamiyatidagi an'anaviy qoidalar bilan keskin to'qnashdi va ularni isloh qilish zaruratini keltirib chiqardi [1].

Mazkur maqolada jadidlar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni chuqur tahlil qilinadi, ularning ayollar erkinligi masalasiga yondashuvi, amaliy islohotlari va jamiyatdagi natijalari o'rganiladi. Shuningdek, jadidlar islohotlari va an'anaviy qarashlar o'rtasidagi ziddiyat hamda bu jarayonning jamiyatga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotini anglashda, ayollarning huquq va erkinliklarini rivojlantirish bo'yicha tarixiy ildizlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Jadidlar harakati doirasida ayollar erkinligi va musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni masalasi tarixiy-tahliliy usul asosida o'rganildi. Tadqiqot uchun tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari, jadidlar davrida chop etilgan gazeta va jurnallar, shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va monografiyalardan keng foydalanildi. Jadidlar nigohida ayollar huquqlari va erkinligini o'rganish, ularning amaliy islohotlari hamda jamiyatdagi natijalarini aniqlash maqsadida quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

1. **Tarixiy manbalarni tahlil qilish:** XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida chop etilgan manbalar, jumladan, jadidlarning asarlari, gazetalar va maqolalari, arxiv hujjatlari tahlil qilindi.

2. **Kontekstual tahlil:** Jadidlar islohotlari siyosiy, ijtimoiy va madaniy sharoitda o'rganilib, ayollar erkinligi masalasi qanday ko'tarilgani va qabul qilinganligini aniqlash uchun kontekstual yondashuv qo'llanildi.

3. **Komparativ tahlil:** Jadidlar harakatidagi ayollar erkinligi bo'yicha qarashlar bilan boshqa zamondosh musulmon va Yevropa jamiyatlaridagi ayol harakati tajribalari solishtirildi.

4. **Diskurs tahlili:** Jadidlarning matnlaridagi ayollarga oid til va konseptlar tahlil qilinib, ular orqali ularning qadriyatlarini va islohot strategiyalari ochib berildi [2].

Bu metodlar yordamida maqolada mavzu chuqur va tizimli yoritildi, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ayollar masalasining ta'siri aniqlandi.

Jadidlar harakati ayollar erkinligi masalasini o'zining asosiy islohot yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rdi va bu sohada an'anaviy diniy va ijtimoiy qoidalarga qarshi kurash olib bordi. Ularning fikricha, milliy taraqqiyot va millatning mustaqil ravishda rivojlanishi uchun avvalo ayollarning jamiyatdagi o'rnini qayta ko'rib chiqish va ularni ta'lim bilan ta'minlash zarur edi. Ushbu yondashuv nafaqat ma'rifatparvarlik g'oyalariga, balki siyosiy mustaqillikni ta'minlash uchun ham muhim omil sifatida qaraldi [3].

Jadidlar ayollarning ta'lim olish huquqini himoya qilib, qizlarning maktablarga qatnashini faol targ'ib qildilar. Ularning tashabbusi bilan tashkil etilgan jadid maktablari ayollarga zamonaviy bilimlar berish bilan birga, ularni jamiyatdagi faollikka, xususan, milliy va siyosiy hayotda ishtirok etishga undadi. Bu esa o'z navbatida an'anaviy jamiyatdagi patriarxal munosabatlarni o'zgartirishga xizmat qildi. Masalan, fitrat va cho'lpon kabi jadid olimlari o'z asarlarida ayollarning ma'rifati va jamiyatdagi roli haqidagi fikrlarni keng yoritib, ularning huquq va erkinliklarini kengaytirish zarurligini ta'kidladilar.

Siyosiy nuqtai nazardan ham jadidlar ayollarni milliy ozodlik harakatlarida faol ishtirok etishga chaqirdilar. Turkiston muxtoriyati davrida ayollarning siyosiy faolligi sezilarli darajada oshdi, ular targ'ibot ishlarida va siyosiy yig'ilishlarda faol qatnashdi. Bu esa o'sha davr uchun noyob hodisa bo'lib, ko'plab ayollar o'z fikrini erkin ifoda eta boshladi. Natijada, ayollarning ijtimoiy hayotdagi roli oshib, ularning o'z huquqlari uchun kurashishi boshlangan.

Ammo, ushbu jarayon oddiy kechmadi. Jadidlarning ayollar erkinligi bo'yicha tashabbuslari ko'plab diniy va an'anaviy qatlamlar tomonidan qarshilik bilan qarshilandi. Ko'plab diniy ziyolilar, mahalliy oqsoqollar ayollarning ta'limi va siyosiy faolligini rad etishar, bu esa islohotlarni amalga oshirishda muhim to'siqlar yaratdi. Shu bilan birga, patriarxal jamiyatda ayollarning roli va huquqlarini kengaytirishga doir yangi qarashlar faqat jadidlar doirasida emas, balki keng jamoatchilik orasida ham asta-sekin tarqaldi. Bu esa uzoq davom etgan ijtimoiy o'zgarishlar jarayonining muhim qismi bo'ldi.

Natijada, jadidlar harakatining ayollar erkinligi sohasidagi faoliyati nafaqat o'sha davr Turkiston jamiyatida, balki keyingi davrlarda ham katta ta'sir qoldirdi. Sovet davrida ham ayollarning huquq va erkinliklarini mustahkamlashga qaratilgan siyosatlar jadidlarning ta'siri bilan yuzaga keldi. Ularning ilgari surgan g'oyalari zamonaviy O'zbekiston jamiyatida ayollar huquqlarining rivojlanishiga poydevor bo'lib xizmat qildi [4].

Shunday qilib, jadidlarning ayollar erkinligi borasidagi qarashlari va amaliy faoliyati milliy uyg'onish va ijtimoiy modernizatsiya jarayonlarida markaziy o'rin tutdi. Ular ayollarni faqatgina oilaviy hayot bilan cheklamay, ularni jamiyat va davlat qurilishida faol qatnashuvchi shaxs sifatida ko'rishgan. Bu qarashlarning jamiyatdagi an'anaviy qarashlar bilan to'qnashuvi esa o'z navbatida ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni keltirib chiqardi va yangi fikrlarning shakllanishi uchun maydon yaratdi [5].

Jadidlar harakatining Turkiston muxtoriyati davridagi faoliyati, xususan, ayollar erkinligi masalasiga bo'lgan yondashuvi, nafaqat o'sha davrning ijtimoiy-siyosiy muhitini tubdan o'zgartirdi, balki butun Markaziy Osiyoda milliy uyg'onish va modernizatsiya jarayonlariga yangi ruh bag'ishladi. Jadidlar uchun ayollar ta'limi va siyosiy faolligi millatning mustaqilligi va taraqqiyoti uchun shart edi. Shu sababli ular an'anaviy patriarxal qadriyatlarga qarshi kurash olib borib, ayollarning jamiyatdagi o'rnini kengaytirishga intildilar. Bu esa o'z navbatida yangi ijtimoiy model — ma'rifatli, mustaqil va siyosiy ongli ayollar tasavvurini shakllantirdi.

Jadidlarning ta'limga katta urg'u berishi, ayniqsa qizlar uchun yangi maktablar ochilishi, nafaqat zamonaviy bilimlar berish, balki milliy o'zlikni saqlash va rivojlantirish uchun muhim

vosita bo'ldi. Bu jarayon ayollarning jamiyatdagi faol ishtirokiga turtki berdi va milliy ozodlik harakatlarining yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, ayollarning siyosiy hayotda faollashuvi, ularning mustaqil fikr va pozitsiyasini shakllantirishga yordam berdi [6].

Biroq, bu jarayon oson kechmadi. An'anaviy diniy qarashlar va mahalliy patriarxal tizimning mustahkamligi, ko'plab qarshiliklarni keltirib chiqardi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan yangi qadriyatlar va ayollarning faolligi ko'p hollarda ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Bu esa o'z navbatida, jamiyatda chuqur ijtimoiy-siyosiy muhokamalarni va yangicha tafakkur shakllanishini yuzaga keltirdi. Shunday qilib, jadidlar harakati faqat islohotchilik harakati bo'lib qolmay, balki ijtimoiy transformatsiya jarayonining katalizatori sifatida tarixda muhim o'rin egalladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, jadidlarning ayollar erkinligi bo'yicha faoliyati o'z davrining qat'iy an'alariga qarshi chiqqan jasoratli va ilg'or tashabbus bo'ldi. Bu tashabbus nafaqat zamonaviy O'zbekiston ayollarining jamiyatdagi o'rni va huquqlarining shakllanishiga, balki umuman milliy uyg'onish va taraqqiyot jarayonlariga asos bo'ldi. Sovet davri siyosiy o'zgarishlari davomida ham jadidlarning bu g'oyalari davom ettirilib, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi o'rni yanada mustahkamlandi.

Shunday qilib, jadidlarning ayollar erkinligiga oid qarashlari va amaliy islohotlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi va zamonaviy jamiyatning taraqqiyoti uchun hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Ularning merosi – ta'lim, siyosiy faollik va jamiyatda tenglikka erishish yo'lidagi intilishlar – bugungi kun uchun ham ilhom manbai sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev M. *Turkiston muxtoriyati tarixi*. Toshkent: Sharq. 2019. 73-b.
2. Akbarov T. Jadidlarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati va Turkiston muxtoriyati. *Tarix va jamiyat*, 2017. 3(2), 45-62-b.
3. Allamuratov S. Jadidlar va ayollar erkinligi: tarixiy tahlil. *O'zbekiston tarixi jurnali*, 2021. 12(4), 102-118-b.
4. Polat N. Ayollar huquqlari va jadidlar harakati. *Markaziy Osiyo tarixi*. 2015. 9(1), 78-89-b.
5. Sultonova N. Turkiston muxtoriyati va ayollarning jamiyatdagi roli. *Markaziy Osiyo tadqiqotlari*, 2018. 15(3), 210-230-b.
6. Vohidov O. Jadidlar harakatining siyosiy va ijtimoiy aspektlari. Toshkent: Fan va texnologiya. 2010. 63-b.

UO'K: 746.3(575.121)

O'ZBEKISTON TARIXI FANIDA ETNOGRAFIK MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISHNING ILMIIY-NAZARIY YONDASHUVLARI

<https://zenodo.org/records/15776601>

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Etnografik ma'lumotlar tarixiy jarayonlarni chuqurroq tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy-etnografik yondashuvlar orqali qadimgi urf-odatlar, an'anaviy turmush tarzi, xalqning madaniy merosi va ijtimoiy tuzilmalarining tarixiy taraqqiyoti ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada zamonaviy tarixshunoslikda etnografik manbalarning metodologik ahamiyati ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: etnografik ma'lumotlar, tarixiy-etnografik yondashuv, madaniy meros, urf-odatlar va rasm-rusumlar, an'anaviy turmush tarzi, xalq bilimlari va og'zaki tarix, tarixiy antropologiya, mahalliy tarixiy manbalar, O'zbekiston tarixshunosligida metodologik yondashuvlar, etnik guruhlar, maydon etnografiyasi, jamiyat tuzilmasi va ijtimoiy institutlar.

